

УДК. 635.24

KUZGI BUG'DOYNING O'G'ITLASH MEYORI HOSILDORLIKKA TA'SIRI

F.Boboyev

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

D.Mingboyeva

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

S.Abrayqulova

Qarshi davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Bugungi jadal rivojlangan dehqonchilik sharoitida tuproq unumdorligini saqlash va oshirishda uning asosiy ko'rsatkichi bo'lgan organik modda miqdori va tuproqning agrokimyoviy xossalari o'simliklar oziqlanishi uchun muqobillashtirish, jumladan madaniy o'simliklar qoldiqlaridan gumus hosil bo'lish jarayonining mexanizmini o'rganish dolzarb masala hisoblanadi. Tuproqning bir qancha agronomik xossalari, ayniqsa uning unumdorligi gumus miqdoriga bog'liq. Tuproq organik qismining manbai unga kelib tushadigan organik qoldiqlar bo'lib, haydalma yerlarda madaniy ekinlar qoldiradigan biomassa va organik o'g'itlar gumus hosil bo'lishida asosiy manba bo'lib hizmat qiladi. Maqolada kuzgi yumshoq bug'doy navlarining oziqlantirish me'yorlarining sifat ko'rsatkichlariga ta'siri aks ettirilgan.

Tayanch so'zlar: kuzgi yumshoq bug'doy, nav, o'g'itlash me'yori, don naturasi, don namligi, oqsil, kleykovina, NPK.

Аннотация. В современных условиях интенсивно развивающегося земледелия актуальным является вопрос о содержании органического вещества, являющегося основным показателем сохранения и повышения плодородия почвы, и об альтернативе агрохимических свойств почвы для питания растений, включая изучение механизма процесса образования гумуса из остатков культурных растений. От количества гумуса зависит несколько агрономических свойств почвы, особенно ее плодородие. Источником органической части почвы являются поступающие в нее органические остатки, а биомасса, оставляемая культурными культурами на пахотных землях, и органические удобрения служат основным источником образования гумуса в статье отражено влияние норм подкормки озимых сортов мягкой пшеницы на качественные показатели.

Ключевые слова: озимая мягкая пшеница, сорт, норма удобрения, зерновая натура, влажность зерна, белок, глютен, NPK

Annotation. In modern conditions of intensively developing agriculture, the issue of the content of organic matter, which is the main indicator of preserving and increasing soil fertility, and an alternative to agrochemical properties of soil for plant nutrition, including the study of the mechanism of the formation of humus from the remains of cultivated plants, is relevant. Several agronomic properties of the soil, especially its fertility, depend on the amount of humus. The source of the organic part of the soil is the organic residues entering it, and the biomass left by crops on arable lands and organic fertilizers serve as the main source of humus formation. The article reflects the influence of the norms of fertilizing winter varieties of soft wheat on quality indicators.

Keywords: winter soft wheat, variety, fertilizer rate, grain nature, grain moisture, protein, gluten, NPK.

Kirish. Respublikamizda yetishtirilayotgan bug'doy hosilining asosiy qismi sug'oriladigan maydonlarda yetishtirilayotgan kuzgi bug'doy borasida qilinadigan ishlarni mukammal bajarishga

bog'liq. Jumladan agrotetik tadbirlar, shudgorlash, maqbul muddatda ekish, sug'orish, o'g'itlash, begona o'tlardan tozalash, kasallik va zararkunandalarga qarshi o'z vaqtida va samarali kurashish va boshqalar kiradi.

Ta'kidlash joizki bugungi kunda ushbu tadbirlarni yanada chuqurroq o'rganish takomillashtirish, turli tuproq-iqlim sharoitlariga moslashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Asosiy qism: Qashqadaryo viloyatining och tusli bo'z tuproqlari sharoitida yangi yaratilgan kuzgi bug'doy navlarining o'g'itlashga ta'sirchanligini, o'g'it me'yorlarining hosildorlik va don sifatiga ta'sirini hamda ularning Davlat reestriga kiritilgan, eng ko'p ekiladigan navga nisbatan hosildorligi va don sifatini qiyosiy o'rganish tajriba dalalarida olib borildi. G'alla urug'i maqbul muddatda ekilganda ko'chatlar to'liq undirib olinadi, o'simlikning ildizi yaxshi rivojlanib, tuproqqa o'rinishadi, yetarli darajada tuplanadi. Kuzgi bug'doydan mo'l hosil yetishtirishda birinchi navbatda dalada yuqori hosilni ta'minlaydigan ko'chat qalinligiga erishish zarur. Yetarlicha ko'chat qalinligiga erishish uchun esa ekishni o'z vaqtida, sifatli amalga oshirish kerak. Kuzgi bug'doyning yaxshi o'sishi va rivojlanishi, sovuqqa chidamliligi va hosildorliginin ortishiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri bu urug'ni ekish muddatidir.

Kuzgi bug'doy navlaridan G'ozg'on, Elomon, Yaksart, Xisorak, Bunyodkor, Farovon, Barhayot va Krasnodar seleksiyasiga mansub Krasnodar- 99 (andoza) navlar 4 qaytariqda ekildi. Paykalchanning hisobga olinadigan yuzasi 50 m². O'tmishdosh ekin g'ozza. Tajriba dalasida sizot suvlar 3-4 m chuqurlikda joylashgan.

Tajribada quyidagi variantlar o'rganildi: nazorat (o'g'itsiz), N₉₀P₆₀K₃₀, N₁₃₅P₇₅K₄₅, N₁₈₀ P₉₀ K₆₀ кг/га. Fosforli va kaliyli o'g'itlar yerni haydash oldidan solindi. Azotli o'g'itlar esa tuplash, naychalash, boshoqlash fazalarida oziqlantirish sifatida tajriba sxemasiga asosan berildi. Bug'doy parvarishi mintaqada belgilangan agrotexnik muddatlarda o'tkazildi.

Tadqiqotlar natijasida bug'doy navlarining mineral o'g'itlar me'orining oshib borishi bilan barcha navlarda hosildorlikning oshib borishi aniqlandi (1-jadval).

Kuzgi bug'doy navlari hosildorligi nazorat (o'g'itsiz) variantda andoza sifatida olingan Krasnodar-99 navida 23,1 s/ga, G'ozg'on navda 23,4 s/ga, Elomon navida 22,3 s/ga, Yaksart navida 27,7 s/ga, Hisorak navida 29,9 s/ga, Bunèdkor navida 25,6 s/ga, Farovon navida 24,8 s/ga, Barhaèt navida 28,1 s/ga ni tashkil qildi. Ma'dan o'g'itlar me'orining oshib borishi bilan don hosildorligining oshib borishi kuzatildi.

1-jadval.

Kuzgi bug'doyning o'g'itlash meyori hosildorlikka ta'siri.

№	Ekish muddati	Nav	O'g'itlash meyori, kg/ga				Qo'llash muddatlari o'simlikni o'sish fazasida, kg/ga				Hosildorlik, s/ga
			N	P	K	go'ng	P	K	P	K	
1	10.10	“Yaksart”	250	160	90	12	110	55	50	3 5	44.5
2	25.10	“Yaksart”	200	120	50	12	70	35	50	1 5	33,2

O'g'itlar me'ori N₁₈₀ P₉₀ K₆₀ кг/га bo'lgan paykalchalarda hosildorlik nazorat variantiga nisbatan sezilarli darajada oshdi va Krasnodar-99 navida 61,9 s/ga, Elomon navida 65,6 s/ga, Hisorak navida 70,1 s/ga, Barhayot navida 73,2 s/ga, Yaksart navida 73,2 s/ga, G'ozg'on navida 74,8 s/ga,

Farovon navida 76,3 s/ga, Bunèdkor navida 78,2 s/ga ni tashkil etdi. Farovon va Bunèdkor navlari andoza Krasnodar 99 naviga nisbatan 14,4 va 16,3 s/ga ko'p hosil berganligi aniqlandi. Yangi yaratilgan bug'doy navlarining o'g'itlashga ta'sirchanligi yuqori ekanligi kuzatildi.

O'g'it me'yorlarining oshib borishi bilan donning barcha sifat ko'rsatkichlarining ham yaxshilanib borishi kuzatildi.

Tajribalarda donning naturasi hajmiy og'irligi navlar va o'g'itlash me'yorlariga bog'liq holda 816 dan 744 g/l gacha o'zgarishi kuzatildi. Eng yuqori donning hajmiy og'irligi Elomon va Farovon navlarida barcha o'g'itlash me'yorlarida kuzatildi. O'g'it me'orlarining oshib borishi barcha navlar donining naturasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Donning namligi tajribamizda navlar va o'g'it me'yorlari kesimida 8,6 dan 9,5% gacha o'zgardi.

O'rganilgan navlar orasida doni tarkibida oqsilning miqdori Yaksart, Farovon va Barhayot navlarida eng ko'p bo'lishi aniqlandi. O'g'itlash me'yorlarining oshib borishi bilan don tarkibida oqsilning miqdori ham oshib borishi kuzatildi. Shunday qonuniyat dondagi kleykovina miqdori bo'yicha ham kuzatildi.

Tadqiqotlarda don tarkibidagi kleykovina miqdori nav xususiyatlari va o'g'it me'yorlariga bog'liq holda 24,4 dan 36,4% gacha o'zgardi. Dondagi eng yuqori kleykovina miqdori Farovon navida o'g'it me'yorlari N₁₈₀ P₉₀ K₆₀ kr/ra bo'lganda 36,4% ni tashkil etdi.

Xulosa. Qashqadaryo viloyatining och tusli bo'z to'roqlari sharoitida kuzgi yumshoq bug'doy navlarining oziqlantirish me'yorlari N₁₈₀ P₉₀ K₆₀ kg/ga bo'lgan paykalchalarda hosildorlik nazorat variantiga nisbatan sezilarli darajada oshdi va barcha navlarda donning yuqori sifat ko'rsatkichlariga erishda ijobiy ta'sir etganligi aniqlandi (1-jadval).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Artikova.T.K. «Kuzgi bug'doyda azotli o'g'itlarni turli shakllarini qo'llash muddatlarining tuproqdagi nitratli azot dinamikasi», Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya ma'ruzalari to'plami T: 2009 yil 331-333 betlar

2. Xalilov.N Bobomirzaev P.X. Bug'doy. Samarqand, 2011.-295

3. Oripov R.Xalilov N.O'simlikshunoslik.Toshkent: 2007.-384 4.Azizov.B.M, Ro'zimetov.R, Ishchanov.R, Qurbonov.A. «Sug'oriladigan sharoitda kechki azotli oziqlantirishning kuzgi bug'doy don sifatiga ta'siri», Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya ma'ruzalari to'plami T: 2009 yil 322-